

Tabinbaev B.A.
O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali
Assistent o'qituvchisi

YOSH VOLEYBOLCHILARNING TEZLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH

Annotatsiya. Tezlik voleybolchilar uchun muhim sifatdir, ayniqsa sport va epchillik o'yinchilarga raqobatdosh ustunlik berishi mumkin bo'lgan muhim omil hisoblanadi. Yoshlikdan tezlikni rivojlantirish o'yinchilarga o'z imkoniyatlarini to'liq ishga solish va eng yuqori darajalarda ishlash imkonini beradi. Ushbu maqolada yosh voleybol sportchilarida tezlikni rivojlantirish uchun murabbiylar qo'llashi mumkin bo'lgan turli usul va usullar ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar: tezlik, yosh voleybolchilar, strategiyalar, mashg'ulotlar, trening usullari.

Tabinbaev B.A.
assistant teacher
Uzbekistan State University of physical education and sports
Nukus branch

DEVELOPMENT OF SPEED QUALITY OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS

Abstract. Speed is an important quality for volleyball players, especially athleticism and agility are important factors that can give players a competitive advantage. Developing speed from a young age allows players to reach their full potential and perform at the highest levels. This article examines various methods and techniques that coaches can use to develop speed in young volleyball athletes.

Keywords: speed, young volleyball players, strategies, training, training methods.

Kirish: Zamonaviy sportning o'ziga xos xususiyati jamoalarning yuqori darajadagi tayyorgarligi, buning natijasida sport natijalarining zichligi tobora ortib bormoqda. Natijalarning yuqori zichligi va sport musobaqalarining ko'payishi bilan, asosan, darhol va to'g'ri baholaydigan, tezda maqsadga muvofiq qaror qabul qiladigan va keyin ularni sport kurashi jarayonida samarali amalga oshiradigan kishi bu voleybolchilar hisoblanadi. Sport natijalari darajasining oshishi bilan sportchilarning jismoniy tayyorgarligi va taktik mahorati muhim ahamiyat kasb etadi.

Jismoniy tarbiya yosh voleybolchilar uchun zarur asosdir. Davomiyligi ba'zan 2-3 soat bo'lgan o'yinlar sportchining ko'p qirrali tayyorgarligiga, uning

fazilatlari va funktsional imkoniyatlarini rivojlantirishga yuqori talablarni qo'yadi. Bundan tashqari, jismoniy fazilatlarning rivojlanish darajasi ancha yuqori bo'lgan taqdirdagina voleybol texnikasining aksariyat qismini (hujumkor zarba, to'siq qo'yish, tezkor va qisqa to'p uzatish) o'zlashtirish mumkin. Tayanch-harakat tizimini to'siq qo'yish va hujum qilishda, shuningdek, to'p uchun turli yiqilish va qabul qilish paytida qo'llab-quvvatlanmaydigan holatda saqlash harakatlarni yuqori muvofiqlashtirish va maxsus epchillik rivojlangandan keyingina mumkin bo'ladi.

Bundan tashqari, barcha voleybol texnikasi makon va vaqtdagi harakatlarning aniq muvozanatiga bog'liq bo'lib, bu nozik mushaklarning differentsiatsiyasini va kosmosda yaxshi yo'nalishni rivojlantirishni talab qiladi. Mashg'ulotlarning boshida ko'p qirrali jismoniy tayyorgarlik katta ahamiyatga ega, chunki bu yerda kelajakda voleybolchining texnik va taktik mahorati quriladigan poydevor qo'yilgan. O'quv mashg'ulotlarining vazifalari yosh voleybolchilarning sport mashg'ulotlarining asosiy qoidalaridan kelib chiqadi:

- ta'lim va hayot o'rtasidagi aloqalar;
- ishtirok etganlarning sog'lig'ini mustahkamlash;
- vatanparvarlik, qat'iy iroda va kuchli xarakterni tarbiyalash;

Voleybolda jismoniy tarbiya va o'yin texnikasini o'rgatish, o'qitish taktikasi va o'qitish texnikasi, shuningdek jismoniy tarbiya va taktik ko'nikmalarni shakllantirish o'rtasida bog'liqlik mavjud. Voleybol yosh avlodni kollektivizm, do'stlik va o'z jamoasi oldidagi ma'suliyat ruhida tarbiyalashga bevosita ta'sir qiladi.

Voleybolning dinamik va tezkor sport turida tezlik o'yinchining ish faoliyatini sezilarli darajada oshirishi mumkin bo'lgan ajralmas sifatdir. Yosh voleybolchilar uchun tezlikni rivojlantirish ularning imkoniyatlarini maksimal darajada oshirish va maydonda muvaffaqiyatga erishish uchun juda muhimdir.

Tezlik-bu tezlanish, maksimal tezlik va reaksiya vaqtini o'z ichiga olgan bir nechta komponentlarni o'z ichiga olgan ko'p qirrali jismoniy xususiyat. Voleybolda tezlik quyidagilar uchun zarurdir:

Tezkor harakatlar: sakrash, to'siq qo'yish va hujum qilish uchun tez-tez reflekslar talab qilinadi.

Chaqqonlik: sportchilar maydonni samarali qoplash uchun yo'nalishni o'zgartirishi va tez tezlashishi kerak.

Yaxshilangan joylashishni aniqlash: tezlik o'yinchilarga uzatishlarni qabul qilish, hujumlarni bajarish uchun maqbul pozitsiyalarga kirishga imkon beradi.

Yosh voleybolchilarda tezlikni rivojlantirishga bir qancha fiziologik omillar ta'sir qiladi:

Mushak tolasining tarkibi: tez kuch hosil qiluvchi tez tebranuvchi mushak tolalari tezlik uchun zarurdir.

Nerv-mushak koordinatsiyasi: asab tizimining mushak tolalarini samarali va sinxron ravishda faollashtirish qobiliyati tezlikka yordam beradi.

Energiya tizimlari: organizmning ATP-PC va glikolitik tizimlar orqali tez energiya ishlab chiqarish qobiliyati tezlikni ishlashini qo'llab-quvvatlaydi.

Tana tarkibi: tana yog'ining past foiziga ega bo'lgan ozg'in tana tezlikni oshiradi.

Yosh voleybolchilarda tezlik sifatini rivojlantirish uchun murabbiylar quyidagi mashg'ulot usullarini o'z ichiga olishi mumkin:

Plyometrik mashqlar: ushbu mashqlar sakrash va qo'nish harakatlarini o'z ichiga oladi, bu mushak tolalarini tez silkitishni rag'batlantiradi va nerv-mushak muvofiqlashtirishni yaxshilaydi. Masalan, qutiga sakrash, chuqurlikka sakrash va to'p uzatish.

Sprintlar: 10-30 metrli qisqa, kuchli sprintlar tezlashuv va maksimal tezlikni rivojlantirishga yordam beradi.

Chaqqonlik mashqlari: konusli matkaplar, narvon matkaplari va shattle yugurish chaqqonlikni, reaksiya vaqtini va fazoviy xabardorlikni yaxshilaydi.

Qarshilik bilan tezkor matkaplar: tezlik mashqlari paytida qarshilik bantlari yoki og'irliklardan foydalanish mushaklarning kuchini oshiradi

Intervalli mashg'ulotlar: yuqori intensiv tezlikdagi ish davrlarini dam olish intervallari bilan almashtirish tananing tez energiya ishlab chiqarish qobiliyatini yaxshilaydi.

Shikastlanmaslik va moslashishni rag'batlantirish uchun vaqt o'tishi bilan tezlikni mashq qilish intensivligi va hajmini asta-sekin oshirish muhimdir. Mushaklarni tiklash va tiklashga imkon berish uchun yetarli dam olish va tiklanish ham muhimdir.

Ko'p yillik mashg'ulotlar va chempionatlardagi chiqishlar voleybolchilarda jasorat va matonat, qat'iyat va fidoyilik, tashabbuskorlik va intizom kabi qimmatli fazilatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Jamoalar bilan mas'uliyatli musobaqalarda ishtirok etish hissiyotni rivojlantiradi. Bularning barchasi zamonaviy jamiyat quruvchisining axloqiy xulq-atvor normalarini shakllantirish uchun ijobiy shart-sharoitlarni yaratadi.

O'z navbatida, voleybolda yaxshi tuzilgan o'quv jarayoni, o'z vaqtida pedagogik va tibbiy nazorat, axloqiy tarbiya usullaridan foydalanish sog'liqni saqlash va ta'limni yaxshilashga, gigiena odatlari va ko'nikmalarini rivojlantirishga va ularga rioya qilishga ta'sir qiladi. Zamonaviy biotibbiyot va sotsiologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tizimli, uzoq muddatli sport mashg'ulotlari insonning uzoq umr ko'rishini, hayotiyligini va mehnat qobiliyatini oshirishga katta hissa qo'shadi. Umuman sport bilan shug'ullanish va ayniqsa voleybol juda muhim ijtimoiy va ijtimoiy-siyosiy ahamiyatga ega.

Voleybol, boshqa sport o'yinlari bilan juda ko'p o'xshashliklarga ega, shu bilan birga ulardan ma'lum o'ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi. Voleybolchining o'yin faoliyatining tabiati doimiy ravishda, ba'zan 2-2,5 soat davomida davom etadigan raqobatbardosh kurash vaziyatlarining bir zunda o'zgarishi bilan bog'liq. Qisqa muddatli dam olish intervallari (tymout) sportchining tanasida tiklanish jarayonlarini joylashtirish uchun yetarli emas.

Jismoniy va hissiy stressdan iborat yuklarning kattaligi o'ta o'zgaruvchanlik bilan tavsiflanadi va ko'plab omillarga bog'liq: shaxsiy va jamoaviy texnik, taktik va jismoniy tayyorgarlik, musobaqaning ahamiyati va ko'lami, tomoshabinlar, jamoadoshlarning reaksiyasi va boshqalar kabi.

O'zgaruvchan muhitga doimiy va tezkor javob berish bilan mushaklarning qisqarishining dinamik rejimida o'zgaruvchan intensivlik bilan davom etadigan vosita faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari tufayli voleybolchi analizatorlar, tayanch-harakat tizimi va ichki organlar faoliyatida sezilarli morfologik va funktsional o'zgarishlarga uchraydi.

Xususan, vizual analizatorning turli funktsiyalarining ko'rsatkichlari oshadi: chuqur ko'rish yaxshilanadi, bu fazoviy yo'nalishning aniqligiga hissa qo'shadi, ko'rish maydoni kengayadi va ko'zning tashqi mushaklari faoliyatini muvofiqlashtirish (mushaklar muvozanati) sezilarli darajada yaxshilanadi. Bundan tashqari, oddiy va murakkab vizual-motorli reaksiyalarning yashirin davridagi mikrointervallar kamayadi: reaksiyalar ko'rsatkichlari voleybolchining yoshi va malakasi bilan yaxshilanadi, mashg'ulot jarayonida voleybolchining nerv-mushak apparatining mushaklarni tez tortish va bo'shashtirish qobiliyati oshadi.

Xulosa

Yosh voleybolchilarda tezlikni rivojlantirishga izchil intervalli, plyometrik va epchillik mashqlari orqali erishish mumkin. Murabbiylar tezlikni rivojlantirishning samarali dasturlarini ishlab chiqishda va tiklanishni ta'kidlashda muhim rol o'ynaydi. Erta yoshdan boshlab tezlikni mashq qilishning ko'p o'lchovli usullariga rioya qilish sportchilarga eng yuqori tezlik potentsialiga erishish va voleybolning yuqori darajalarida muvaffaqiyatga olib keladigan raqobatdosh ustunliklarga ega bo'lish imkonini beradi. Umumiy fitnes, ovqatlanish va dam olish o'sish va ishlashni optimallashtirish uchun bir xil darajada muhim yordamchi omillardir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamatov Ulugbek Ergashalievich. (2022). ACTUAL ISSUES OF PREPARING STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 8, 198–202.
2. ХАКИМОВ, С. Т. (2021). Ёш волейболчилар жисмоний айёгарлигини ўйин ихтисослиги бўйича такомиллаштириш. Ташкилий кўмита, 234.
3. Mamatov, U. E. (2019). HISTORY AND DEVELOPMENT HISTORY OF PHYSICAL EDUCATION. Экономика и социум, (12), 78-79.
4. Djuraev, E. M., & Akzamov, S. D. (2020). SOME PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF HEALTH CULTURE IN STUDENTS. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(1), 308-312.
5. Robilova, S. M., & Patidinov, K. D. (2022). Physical training of handball and its comparative analysis practitioners. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 12(4), 173-177.

6. Tuychieva, I. I. (2018). Mechanisms Ensuring Children's Thought Activity Development at Preschool Education Process. Eastern European Scientific Journal, (6).

7. Makhmutovna, T. K., & Ibragimovna, T. I. (2020). Specific features of the pedagogical process focused on increasing the social activity of youth. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 9(6), 165-171.